

Edição especial: Listas de táxons exóticos na América Latina e no Caribe: status e propostas de solução (artigo em português)

Título: Espécies exóticas invasoras no estado de São Paulo, Brasil: desafios para a gestão e a pesquisa

Título em inglês: Invasive alien species in the state of São Paulo, Brazil: challenges for management and research

Alessandra R. Kortz^{1*} (ORCID 0000-0002-7473-1987), Vânia R. Pivello² (ORCID 0000-0001-8063-772X, vrpivel@ib.usp.br), Carolina Born Toffoli³ (ORCID 0009-0003-2793-679X, carolinaborn@sp.gov.br), Natália Macedo Ivanauskas⁴ (ORCID 0000-0001-6643-8476, nivanaus@yahoo.com.br), Alexsander Zamorano Antunes⁴ (ORCID 0000-0003-4864-9354, alexza@sp.gov.br), Mario Luís Orsi⁵ (ORCID 0000-0001-9545-4985, orsi@uel.br) & Cristina Azevedo⁶ (ORCID 0009-0007-4260-0564, kitybrun@uol.com.br)

DOI: <https://doi.org/10.67154/BIN.v9.2026.49>

Material Suplementar 1:

Metodologia de Coleta e Organização de Dados

A estruturação da análise dos resultados baseou-se em um roteiro de entrevista semiestruturado com os responsáveis pela agenda de cada estado, aplicado com o objetivo de diagnosticar o panorama de EEI em âmbito estadual. O levantamento exploratório buscou identificar as estratégias de gestão e os marcos normativos vigentes por meio dos seguintes eixos: (i) Ações e Instrumentos: identificação da metodologia de trabalho adotada e dos mecanismos operacionais desenvolvidos (listas de espécies, manuais de boas práticas e protocolos correlatos); (ii) Marco Regulatório: verificação da institucionalização das ações mediante políticas públicas formais, como planos ou programas estaduais; (iii) Governança e Monitoramento: averiguação da existência de instâncias de governança, como comitês interinstitucionais ou estruturas administrativas dedicadas ao acompanhamento e à fiscalização da implementação das políticas e (iv) Recursos e Abrangência: identificação das principais fontes de financiamento e da capilaridade geográfica das intervenções (se atuam de forma geral em todo o estado ou apenas em áreas prioritárias, como unidades de conservação).